

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 591 sahifa.
2025-yil, 27-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
<i>Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li</i>	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
<i>Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich</i>	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
<i>NasimdjanoV Yunusjon Zoxidovich</i>	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
<i>Abduraimova Nigora Abdugapparovna</i>	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
<i>Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li</i>	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
<i>Мансурова Сайёра Бахтияровна</i>	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
<i>Xolikova Oydin Olimjonovna</i>	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
<i>Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich</i>	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
<i>Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi</i>	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
<i>Suyunov Asror Baxtiyorovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOIYILLARI.....	171
<i>Z.Teshayev</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
<i>Ismailov Allayor Rashidovich</i>	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
<i>Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
<i>Исмагулова Гульмира Нуралиевна</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li</i>	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнара Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEXANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
<i>Yaqubov Azizbek G'anibekovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
<i>Xomidov Xojjakbar Adxamovich</i>	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
<i>Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna</i>	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
<i>Suleymanova Shoira Alavxanovna</i>	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
<i>Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi</i>	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
<i>Botirova Sarvinoz Bobir qizi</i>	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
<i>Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
<i>Boboqulov Akmal Muborakbekovich</i>	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
<i>Zufarov Akmal Gulamiddinovich</i>	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
<i>Sulaymonov Farrux Shuxratovich</i>	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
<i>Хазраткулова Лола Нармуминовна</i>	
BANK MAJBURIYATLARI VA AKTIVLARINING VAQTINCHALIK NOMUTANOSIBLIK LARI RISKINI KAMAYTIRISH	502
<i>Ibrohimov D.M.</i>	
O'ZBEKISTON RAQAMLI PLATFORMALARI FAOLIYATIDA RAQOBAT SIYOSATINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	507
<i>Saparov Islom O'Imasovich</i>	
RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TATBIQI.....	514
<i>Abdikarimova Zilola Baxramovna</i>	
TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI	520
<i>Tursunov Mustafo Mirzayevich</i>	
AHOLINI IJTIMOY HIMOYA QILISH TIZIMIDA INSTITUSIONAL HAMKORLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TAHLILI	524
<i>Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI	528
<i>Bobojonova Sevara Baxrombek qizi</i>	
MINTAQA SANOATI RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDA TIJORATLASHTIRISHNI "SMART" MODEL I	533
<i>Norov Murodjon Maxmudovich</i>	

TOMORQADAN SAMARALI FOYDALANISH- KAMBAG'ALLIK MUAMMOSINI YUMSHATISHNING MUHIM OMILI	539
Xamidjon Shaxobov	
SUG'URTA KORXONALARIDA REZERVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	544
Najimova Nigora	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY BOZORINING O'RNINI	549
Mardanov Aziz Yusupovich	
THE IMPORTANCE OF GREEN ENERGY IN THE ECONOMY OF FERGANA REGION: CURRENT TRENDS AND PROBLEMS	555
Khayrullaev Zoidjon	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING UNDIRILISHI BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	559
Mitillayev Ibrohimjon Tursunpulatovich	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	563
Muyassarzoda Fayziyeva	
MOLIYAVIY MEXANIZM SIFATIDA SUG'URTA TASHKILOTLARI TO'LOVGA LAYOQATLILIGINI BELGILASHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI	570
Abdullayev Erkinjon A'zamovich	
MAMLAKAT YAIM QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL USULLARI ASOSIDA PROGNOZLASH	578
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
XALQARO TURIZM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	585
Eshtaev Alisher Abdug'aniyevich, Ivatov Irisbeg	

XALQARO TURIZM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Eshtaev Alisher Abdug'aniyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Turizm va mehmonxona biznesi” kafedrasini mudiri,
i.f.d., professor,

Ivatov Irisbeg

i.f.d., professor

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion o'zgarishlar, globallashtiruv va raqamli transformatsiya jarayonlari sharoitida xalqaro turizm xizmatlari bozorining shakllanishi va rivojlanishining ilmiy-nazariy asoslari keng yoritilgan. Tadqiqotda xalqaro turizmning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy ahamiyati, uning milliy iqtisodiyotlarga ta'siri hamda barqaror rivojlanish strategiyalarini shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. Maqolada, shuningdek, turizm bozorining funksional tuzilmasi tizimlashtirilib, evolyutsion rivojlanish omillari, innovatsion xizmat turlari va bilimlarga asoslangan iqtisodiyot sharoitida xalqaro raqobat muhitining xususiyatlari aniqlangan. Natijada, xalqaro turizm bozori jahon iqtisodiyoti va milliy rivojlanish platformalarining muhim drayveri sifatida baholangan.

Kalit so'zlar: xalqaro turizm bozori, global iqtisodiyot, milliy iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, raqamli transformatsiya, xorijiy turistlar, xizmatlar bozori, innovatsion model, bilimlarga asoslangan iqtisodiyot, globallashtiruv.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the scientific and theoretical foundations for the formation and development of the international tourism services market under conditions of innovation, globalization, and digital transformation. The study examines the economic, social, and cultural significance of international tourism, its impact on national economies, and its role in shaping sustainable development strategies. The functional structure of the tourism market is systematized, evolutionary development factors are classified, and the characteristics of competitive dynamics in a knowledge-based economy are identified. As a result, the international tourism market is evaluated as a key driver of global economic growth and a crucial platform for national development.

Keywords: international tourism market, global economy, national economy, sustainable development, digital transformation, foreign tourists, service market, innovation model, knowledge-based economy, globalization.

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрены научно-теоретические основы формирования и развития международного рынка туристических услуг в условиях инновационных преобразований, глобализации и цифровой трансформации. Исследование анализирует экономическое, социальное и культурное значение международного туризма, его влияние на национальные экономики и роль в формировании стратегий устойчивого развития. Кроме того, систематизированы функции и структура туристического рынка, классифицированы факторы эволюционного развития и инновационные направления, определены особенности конкурентной среды в экономике, основанной на знаниях. В результате международный туристический рынок оценивается как важный драйвер мировой экономики и платформ национального развития.

Ключевые слова: международный рынок туризма, мировая экономика, национальная экономика, устойчивое развитие, цифровая трансформация, иностранные туристы, рынок услуг, инновационная модель, экономика знаний, глобализация.

KIRISH

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlari global miqyosda chuqur integratsiyalashuv, ilm-fan va texnologiyalar taraqqiyoti, raqamli transformatsiya hamda transmilliy iqtisodiy aloqalarning keskin kengayishi bilan tavsiflanadi. Shu jihatdan, dunyo mamlakatlari o'rtasida iqtisodiy, madaniy va axborot oqimlarining jadallashuvi global turizm tizimini jahon xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biriga aylantirdi. Turizm sohasining rivojlanishi faqatgina iqtisodiy foyda keltiruvchi faoliyat emas, balki mamlakatning xalqaro imidjini shakllantirish, madaniy almashinuvni kuchaytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi strategik yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda. Globallashuv jarayonlarining tezlashuvi natijasida jahon turizm bozori raqobatbardosh, innovatsion va bilimlarga asoslangan iqtisodiyot elementiga aylanmoqda. Ayniqsa, xalqaro sayyohlik oqimlarining o'sishi, ekologik turizm, tibbiy turizm, diniy va madaniy turizm kabi yo'nalishlarning diversifikatsiyasi, yangi xizmat turlarining paydo bo'lishi sohaning iqtisodiy ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shu bilan birga, fan-texnika taraqqiyoti, xususan, sun'iy intellekt, "big data" tahlili va raqamli marketing texnologiyalarining joriy etilishi xalqaro turizm tizimini boshqarish va prognozlash jarayonlarini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqmoqda. O'zbekiston Respublikasining turizm salohiyati geostrategik joylashuv, boy madaniy meros, tabiiy resurslar, tarixiy shaharlar va milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq. Shu bois, mamlakatimizda turizm sohasini milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismiga aylantirish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish, xizmatlar sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish va raqamli boshqaruv mexanizmlarini joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlar sohaning strategik asosini yaratdi. Jumladan, Prezident 2025-yil 9-aprel kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ta'kidlaganidek: "Aslida, yurtimiz tarixi, madaniyati va tabiatiga asoslanib, sayyohlarni yana 2–3 karra ko'paytirish mumkin. Lekin ayrim hududlarda yo'l va transport noqulayligi, ko'ngilochar joylar va qiziqarli dasturlar yetishmasligi kabi kamchiliklar bor" [1]. Ushbu fikr turizm sohasida kompleks yondashuv zarurligini, ya'ni infratuzilma, transport, servis sifati va marketing faoliyatining uyg'unlashgan tarzda rivojlantirilishi lozimligini ko'rsatadi. Shuningdek, O'zbekiston uchun xalqaro turizmni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish, jahon tajribalarini tahlil qilish, turizmni barqaror iqtisodiy o'sish drayveri sifatida shakllantirish, mintaqaviy turizm klasterlarini tashkil etish va xizmatlar eksportini kengaytirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Shu nuqtayi nazardan, xalqaro turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish istiqbollari mamlakatning "Yangi O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida muhim o'rin egallaydi. Mazkur tadqiqot aynan shu maqsadga – xalqaro turizm bozorining shakllanishi va rivojlanishida O'zbekistonning o'рни, iqtisodiy salohiyati hamda innovatsion yondashuvlarini ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Turizm sohasining rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, sohaga xos iqtisodiy munosabatlarning nazariy va amaliy jihatlari, shuningdek, innovatsion faoliyatni tashkil etish va boshqarish masalalari bo'yicha ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xalqaro miqyosda olib borilgan ilmiy izlanishlarda turizmning milliy iqtisodiyotdagi o'рни, xizmatlar bozorini shakllantirish mexanizmlari hamda turizm faoliyatining barqaror rivojlanish omillari turli metodologik yondashuvlar asosida tahlil qilingan.

Jahon turizm tizimini ilmiy o'rganish jarayonida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmatlar diversifikatsiyasi va iqtisodiy samaradorlik masalalari A. Aleksandrova [2], V.I. Andrianov [3], Ye.A. Bykova [4], I.Yu. Sevryukov [5], Ye.A. Dzhandzhugazova [6], A.Yu. Baranova [7], V.Yu. Voskresenskiy [8] hamda L.M. Gaydukevich [9]larning ilmiy ishlari orqali asoslab berilgan. Ularning tadqiqotlarida turizmning global iqtisodiyotdagi integratsion roli, turizm xizmatlari bozori shakllanishining bosqichlari va innovatsion boshqaruv modellarining ahamiyati yoritilgan.

O'zbekiston olimlari orasida N.T. Tuxliyev, T. Abdullayeva [10], I.S. Tuxliyev [11], M.Q. Pardayev [12] va boshqalar mamlakatimizda turizm tarmog'ining rivojlanish masalalarini, ayniqsa, turizm iqtisodiyotini boshqarish, hududiy turizm klasterlarini shakllantirish va milliy brendni rivojlantirish yo'nalishida ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ularning ishlarida turizm sohasining iqtisodiy samaradorligini oshirish, turistlarga xizmat ko'rsatish sifatini takomillashtirish va investitsion muhitni yaxshilash masalalari keng yoritilgan.

Biroq mavjud ilmiy adabiyotlarda shaharlar kesimida va mintaqaviy darajada turizmni rivojlantirish ko'rsatkichlari tizimining ilmiy-uslubiy asoslari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Ayniqsa, xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash, xizmatlar sifatini baholash mezonlari, innovatsion menejment va raqamli marketing strategiyalarini qo'llashga doir ilmiy tahlillar kam uchraydi. Shu sababli mazkur maqolada xalqaro turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish istiqbollari, uning ilmiy-uslubiy asoslari va milliy iqtisodiyotga ta'sir mexanizmlari chuqur o'rganishga alohida e'tibor qaratiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqolaning nazariy va uslubiy asosini zamonaviy iqtisodiy nazariya, bilishning dialektik usuli, turizm xizmatlarini boshqarish, tashkil etish va samaradorligini oshirish muammolari bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari tashkil etib, ilmiy va tobora ommalashib borayotgan manbalarni tahlil qilish, raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari salohiyatidan foydalanish mexanizmlari, ahamiyati va rolini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasining asosini doimiy rivojlanish va o'zaro bog'liqlikdagi hodisalarni o'rganishni oldindan belgilab beruvchi dialektika tashkil etadi. Ilmiy maqola tadqiqoti iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida yirik tizimlar, sinergetika va prognozlash nazariyalari qoidalari va konsepsiyalaridan foydalangan holda amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon iqtisodiyotida xizmatlar sohasining roli va o'rni oshib borayotgan bir paytda, turizm xizmatlari global iqtisodiyotda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida maydonga chiqib, juda ko'plab mamlakatlarning rasmiy va norasmiy sektorlarida bandlikni ta'minlash va daromad olishda ustuvor yo'nalishlardan bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi ham boshqa hamdo'stlik mamlakatlari qatori xalqaro turizmni rivojlantirish chora-tadbirlarini ko'rib, o'zining milliy modeliga asoslangan turizmni shakllantirish uchun harakat qilmoqda. Shu bilan bir vaqtda xalqaro miqyosda qabul qilingan yo'nalishlar bo'yicha turizmni rivojlantirish ham muhim masalalardan hisoblanadi. Vaholanki, innovatsiyalar ta'sirida iqtisodiyot sohasida yangi bilimlarga asoslangan innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, bunday o'zgarishlar turizm sohasiga va ushbu sohalar bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga xosdir.

O'zbekistonda turizm industriyasi va infrastrukturasi, shu jumladan, turistik xizmat sohasini umumrespublika miqyosida olib borilgan xususiyashtirish hamda bozor iqtisodiyoti tizimiga o'tish jarayoni talablariga mos holda qayta isloh qilindi.

O'zbekistonga xorijdan tashrif buyurgan turistlarni tahlil qiladigan bo'lsak, doimiy o'sib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Xususan, 2025-yilning yarim yili davomida 5,3 million nafardan ortiq xorijiy turistlar tashrif buyurib (o'sish 111%), 2,4 milliard dollar turizm xizmatlari eksporti (o'sish 164%) qayd etilgan. Qo'shni davlatlardan va MDH mamlakatlaridan turistlar soni 2024-yilning mos davriga nisbatan 1,1 barobar bo'lsa, uzoq xorij davlatlaridan 1,3 barobar ko'paygan. Shuningdek, davlatlar kesimida tahlil qilinganda, Xitoydan o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,6 barobar, Fransiya, AQSh, Ispaniya, Malayziya, Hindiston va Turkiyadan 1,2 barobar, Germaniya va Italiyadan esa 1,1 barobar ko'p turistlar tashrif buyurgan.

Xorijiy davlatlarda (Ispaniya, Vengriya, Germaniya, Rossiya, Xitoy, BAA, AQSh va boshqalar) bo'lib o'tgan 18 ta nufuzli turizm ko'rgazma va yarmarkalarda O'zbekistonning turizm salohiyati targ'ib qiligan.

1-rasm. O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni

Xalqaro turizm dunyo mamlakatlari o'rtasida notekis rivojlanib, bu holat ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Xalqaro turizmning eng rivojlangan hududi G'arbiy Yevropa mamlakatlari hisoblanadi, chunki bu region hissasiga xalqaro turizm bozorining 75 foizdan ortig'i va 60 foizga yaqin valyuta tushumlari to'g'ri keladi. Taxminan 20 foizga yaqini Amerikaga, 10 foizdan kamrog'i esa Osiyo, Afrika va Avstraliyaga to'g'ri keladi.

Turizm sohasining G'arbiy Yevropa mamlakatlarida rivojlanishining asosiy sababi shundaki, Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda bu hududlarda xalqaro turizmni yo'lga qo'yish orqali iqtisodiyotni tiklash asosiy yo'nalishlardan biri hisoblangan. Buni o'z vaqtida anglab yetgan biznesmenlar va tadbirkorlar oz miqdorda mablag' sarflab, katta foyda olish imkonini aynan xalqaro turizm sohasida ko'rganlar. Shu sababli bugungi kunda G'arbiy Yevropa mamlakatlarida turizm sohasidan olinadigan daromad ularning umumiy daromadlarida salmoqli ulushni tashkil etadi.

Butunjahon Turistik Tashkiloti (UNWTO) prognozlariga ko'ra, 2025-yilgacha turizmning o'rtacha yillik o'sish sur'ati Yevropada 4,1 foizni, Yaqin Sharqda 7,8 foizni, Janubiy Osiyoda 7,5 foizni, Sharqiy Osiyo va Tinch okeani hududlarida 8,2 foizni tashkil etishi kutilmoqda. Ushbu raqam O'zbekiston uchun 15 foiz etib belgilangan bo'lib, bu Osiyo qit'asidagi o'rtacha ko'rsatkichdan qariyb ikki barobar yuqoridir. Buning asosiy sabablari O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida qulay geografik joylashuvi, ko'plab davlatlar bilan transport aloqalarining mavjudligi hamda aynan turizm maqsadida mamlakatimizga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlar sonining ortib borishi bilan izohlanadi.

Istiqboldagi rivojlanish masalalariga to'xtalib, shuni ta'kidlash joizki, xalqaro turizmning yagona universal modeli mavjud emas. Shu bois, xalqaro turizmning istiqbolini aniqlashda statistik prognozlash usullaridan foydalangan holda O'zbekistonga 2015–2024-yillardagi o'sish sur'atlarini inobatga olgan holda 2025-yilda 10 milliondan ortiq turist tashrif buyurishi, shundan uzoq xorijdan keluvchi sayyohlar soni 4 million kishidan oshishi prognoz qilinmoqda. Har bir turist uchun sarflanadigan xarajatlar asosida valyuta tushumlarining taxminiy hajmini ham aniqlash mumkin.

Xalqaro turizm marketingini amaliyotda keng qo'llash mamlakatga imkon qadar ko'proq xorijlik turistlarni jalb etishga qaratilgan bo'lishi lozim. Ayniqsa, turistlarning xarajat miqdori yuqori bo'lgan davlatlardan sayyohlarni jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, jahon turizm bozorida Yaponiya turistlarini jalb qilish uchun kuchli raqobat mavjud, chunki yapon sayyohlari o'z safarlari davomida eng ko'p mablag' sarflaydigan turistlar qatoriga kiradi. Masalan, agar yapon turisti Yevropaga tashrif buyursa, u boshqa turistlarga nisbatan 2–3 barobar ko'p xarajat qiladi, ayrim mamlakatlarda esa bu ko'rsatkich undan ham yuqori bo'ladi. Shu sababli O'zbekistonga yapon turistlarini ko'proq jalb etish masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim.

O'zbekiston diyorida xorijiy sayyohlarni o'ziga jalb qiladigan hududlardan biri bu Farg'ona vodiysi bo'lib, uning Namangan, Farg'ona, Andijon, Qo'qon shaharlaridagi tarixiy yodgorliklar va madaniy obyektlar YUNESKO tomonidan "Jahon merosi" ro'yxatiga kiritilgan. Bu hududdagi madaniy va tarixiy obidalar o'zining bebaho qadriyati bilan jahon sayyohlarining e'tiborini tortadi.

Farg'ona vodiysining turizm salohiyatini belgilovchi jihatlar shundaki:

birinchidan, uning 30 foizdan ortiq hududi tog', o'rmon va tekisliklardan iborat bo'lib, dam olish va sayr qilish uchun qulay sharoitga ega;

ikkinchidan, bu hududda 1000 dan ortiq me'moriy va arxeologik obyektlar mavjud bo'lib, shulardan 400 ga yaqini davlat muhofazasida;

uchinchidan, ko'plab san'at markazlari va muzeylar mavjud bo'lib, ular turistlar uchun doimo ochiqdir. Shuningdek, turizm marshrutlarini Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon shaharlari misolida ko'paytirish imkoniyati mavjud. Ayniqsa, Marg'ilon shahri bo'yicha "Atlas va ipak shahri" yo'nalishi turistlar uchun noyob va jozibali marshrut hisoblanadi. Bu esa xorijiy turistlarni keng jalb etish natijasida turizm tizimining moliyaviy ko'rsatkichlarini yanada yaxshilash imkonini beradi. Umuman olganda, turizmni rivojlantirish yo'llari juda xilma-xildir. Ularning samaradorligi insonlarning ehtiyoji, daromadi va madaniy saviyasiga bog'liq. Bozor iqtisodiyoti sharoitida O'zbekiston aholisi uchun savdo-sotiq sayohatlari (shopping tourism) alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bunday turizm eksportdan ko'ra import turizmi ustunlik qilishi esa ma'lum darajada mamlakat iqtisodiy salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bugungi kunning asosiy vazifasi — chet ellik sayyohlar uchun xizmatlar sifatini oshirishdir. Shu yo'l bilan mamlakatimiz iqtisodiyotiga ko'proq valyuta tushumlarini jalb etish mumkin.

O'zbekistonning boy tabiiy va madaniy merosi, milliy qadriyatlari va tarixiy salohiyatidan to'laqonli foydalanish orqali barqaror turizmni rivojlantirish, tarmoq korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari mavjud. Bugungi kunda mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotida turizm industriyasining ulushi nisbatan past bo'lsa-da, uning o'sish sur'ati barqaror tendensiyani namoyon qilmoqda. Respublika iqtisodiyotida turizm sohasi ham boshqa ishlab chiqarish tarmoqlari singari ixtisoslashgan xo'jalik sohasi sifatida mamlakatni iqtisodiy rivojlantirish vositasi bo'lib xizmat qilmoqda. Iqtisodiyotning restrukturalizatsiyasi, bozorni o'rganish natijalariga asoslangan marketing strategiyalarini ishlab chiqish bilan bir qatorda olib borilayotgan sharoitda, turistik xizmatlar, ayniqsa, ularning bozor tarmog'idagi faoliyati strategik marketingni o'z ichiga olgan zamonaviy boshqaruv usullariga katta ehtiyoj sezmoqda. Hozirgi iqtisodiyot deyarli barcha sohalarda intensiv tarzda rivojlanayotgan innovatsion jarayonlar ta'siri ostida shakllanmoqda. Turistik biznes ham bundan mustasno emas. Shu sababli, turizm xizmatlarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligi mamlakatimizdagi kompaniyalar faoliyatiga yirik investitsiyalar va innovatsion texnologiyalarni izchil joriy etish orqali ta'minlanadi. Bu jarayonlarda

innovatsion faoliyat yagona tizim asosida yuritilishi, turistik kompaniyalarni rivojlantirish strategiyalarida zaruriy tarkibiy qism sifatida o'rin olishi zarur. Biroq tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistondagi ko'plab turistik kompaniyalar hanuzgacha asosan taktik maqsadlarni ko'zlab faoliyat yuritmoqda, strategik menejment imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanmayapti hamda innovatsion xizmatlarni ishlab chiqish va joriy etishga lozim darajada e'tibor bermayapti. Shu sababli milliy turizm korxonalarida menejment sifatini jiddiy yaxshilash, xizmat ko'rsatish standartlarini xalqaro talablarga moslashtirish va turistlar tomonidan bildirilayotgan reklamasiyalarni kamaytirish zarur. Shuni ham ta'kidlash kerakki, globallashtirish davrida turistik biznesni boshqarishda innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish muammosi nafaqat respublika, balki jahon iqtisodiy tizimidagi hozirgi holatni inobatga olgan holda yanada chuqur tadqiq etishni talab etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida bayon qilinganlardan kelib chiqib aytish joizki, turizm mamlakat iqtisodiy salohiyati va qudratini jahon miqyosiga ko'tarmoqda hamda ayni paytda aholi turmush darajasi va sifatini shakllantirishda faol ishtirok etayotgan, uni oshirishda yuqori samaradorlik berayotgan sohadir. Shu jihatdan ushbu soha bilan bog'liq muammolarni tadqiq qilish, ularning bozor talablariga javob beradigan majmuaviy yechimlarini topish va amaliyotga samarali joriy etish bugungi kunning, ayniqsa, istiqbolda aholi farovonligini oshirishning strategik ahamiyatga ega dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Hozirgi kunda milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri — bu turizmdir. O'zbekiston turizm sohasida ulkan salohiyatga ega davlat hisoblanadi. Yurtimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib, ularning aksariyati YuNESKO ro'yxatiga kiritilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizning betakror tabiati va go'zal dam olish zonalaridan samarali foydalanish orqali yangi turistik yo'nalishlarni ochish imkoniyati mavjud. Ushbu soha rivojida jahon brendlarini faol jalb etgan holda, biz ziyorat turizmi, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik turizm va boshqa yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratishimiz zarur.

O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar shakllanib borayotgani, turizmning respublika iqtisodiyotiga tobora chuqurroq integratsiyalanayotgani mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon iqtisodiyoti tajribasidan ma'lumki, turizm sohasi mamlakat xazinasiga zarur bo'lgan valyuta tushumlarini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va shu orqali aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida turizm xizmatlari bozorining tutgan o'rni hali to'liq e'tirof etilmagan bo'lsa-da, so'nggi yillarda aynan ichki turizm xizmatlari bozoriga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ehtimol, aynan turizm sohasi kelajakda mamlakatimiz iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtiradigan asosiy yo'nalishlardan biriga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2025 йилнинг 9 апрель куни ҳудудларнинг туризм салоҳиятини ошириш, хорижий инвестиция лойиҳаларини жадаллаштириш масалалари муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши <https://president.uz/oz/lists/view/8049>
2. Александрова А.Ю. Международный туризм: учеб. пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 464 с.
3. Андрианов В.И. Проблемы развития внутреннего и въездного туризма / В.И. Андрианов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. - №3. -
4. Быкова Е.А. Влияние туризма на экономику стран / Е.А. Быкова, И.В. Фомин // Туризм и гостеприимство сквозь призму инноваций: Сборник статей III научно-практической конференции. Под научной редакцией Е.М. Крюковой. - Москва, 27 февраля 2018 года.
5. Севрюков И.Ю. Рынок туристских услуг: современное состояние и тенденции развития // Экономика: теория и практика. - 2016. - №4 - С. 43 -48.
6. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских территорий : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки - Туризм / Е.А. Джанджугазова. - М.: Академия, 2008.
7. Баранова А. Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма: учеб. пособие / А. Ю. Баранова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 180 с.
8. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: инновационные стратегии развития : учеб. пособие / В. Ю. Воскресенский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 159 с.
9. Гайдукевич Л.М. Международный туризм в системе взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы в конце XX – начале XXI века – Минск: 2007. – 300 с.
10. Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Национальные модели развития туризма. Т. . Узбекистон миллий энциклопедияси. 2006. - 423 с.
11. Тухлиев И.С., Туризм: назария ва амалиёт. -Т.:Фан ва технология, 2018.-400 б.
12. Пардаев М.Қ., Холиқулов А.Н., Рахимов Ҳ.А. Меҳмонхона ҳўжалиқларида самарадорлигини ошириш муаммолари. Монография. –Т.: “Иқтисодиёт”, 2013.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100